

**PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS MASYARAKAT:
SEBAGAI UPAYA PENGURANGAN PRASANGKA
DI TENGAH KEMAJEMUKAN MASYARAKAT INDONESIA**

Oleh: Zhilal el-Furqaan dan Khusnul Fatonah

ABSTRAK

Prejudice is one key factor that ignites social conflict in a diversified community, especially Indonesia. It is a result of the inability of the people to comprehend and implement Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity) in their Daily life. Consequently, they consider diversity and difference as an obstacle in this diversified nation. In this paper we propose Community-based Multicultural Education as a mean to induce . We proposed a Community-based Education model because we see that in order to build a multicultural community, people, as the subject, should be involved actively in the process of multicultural-understanding development.

Keyword: prejudice, multiculturalism, Community-based multicultural education

1. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Indonesia rentan atas konflik-konflik horizontal yang dimunculkan karena adanya keragaman dalam masyarakatnya. Konflik tersebut dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa jika tidak adanya manajemen konflik yang baik dari pemerintah dan juga masyarakat Indonesia. Para tokoh pendiri bangsa ini mengerti betul adanya potensi konflik yang mungkin dimunculkan dari keragaman yang ada di Indonesia sehingga kalimat Bhineka Tunggal Ika dikutip dari kitab Sutasoma dan menjadi semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyan tersebut mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity, diversity in unity*). Namun demikian, setelah lebih dari 65 tahun Indonesia merdeka, semboyan negara ini tampaknya belum dimaknai secara utuh, sebagaimana yang dinyatakan oleh Manneke Budiman, “Kemajemukan budaya di Indonesia masih menjadi sebuah kendala daripada aset dalam proses *nation-building*” (Manneke Budiman, dalam *Cakrawala Tak*

Berbatas, 2003:158). Kemajemukan sebagai kendala bagi bangsa ini terlihat dari banyaknya dan meratanya konflik sosial yang masih terjadi di Indonesia.¹

1.1 Prasangka sebagai Bibit Konflik

Di dalam masyarakat yang beragam ini, masyarakat terdiri atas identitas kelompok yang berbeda-beda. Jika perbedaan ini tidak dikelola dengan baik, akan muncul prasangka yang menjadi bibit konflik sosial². Prasangka hadir sebagai akibat dari belum idealnya proses demokrasi yang berlangsung di bangsa ini. Dalam sebuah iklim demokrasi yang ideal, demokrasi didasari oleh notasi “*Majority rules, minority rights*”, yaitu sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa dibalik keunggulan mayoritas dalam memengaruhi keputusan, ada sebuah prasyarat bahwa minoritas memiliki hak yang harus dilindungi dan dijaga³. Akan tetapi, pada kenyataannya muncul intoleransi dari mayoritas terhadap hak-hak minoritas yang disebabkan oleh hubungan antara mayoritas dengan minoritas yang dipenuhi oleh prasangka. “Mayoritas merasa terancam dengan keberadaan minoritas, terutama yang memiliki nilai yang berbeda; sementara minoritas merasa ditekan dan diperlakukan tidak adil”⁴. Prasangka yang muncul itulah yang rentan menimbulkan gesekan-gesekan konflik dan bisa berakhir dengan tindakan anarkis yang bertentangan dengan nilai-nilai asasi demokrasi jika tidak ditangani dengan baik.

Prasangka merupakan salah satu faktor pencetus konflik sosial yang ada di masyarakat yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Salah satu dampak atas prasangka —sebagai akibat tidak dapatnya masyarakat menerima perbedaan— adalah munculnya intoleransi di antara kelompok yang berbeda, baik berbeda etnis, suku, maupun agama. Dengan adanya prasangka, masyarakat enggan

¹ Indonesia Police Watch menyatakan bahwa 27 dari 33 provinsi di Indonesia diterjang konflik sosial sepanjang tahun 2013. (<http://www.lensaIndonesia.com/2014/01/05/enam-wilayah-di-indonesia-yang-rawan-konflik-sosial-tahun-2014.html>)

²Cixous, sebagaimana dikutip oleh Kathryn Woodward, menyatakan bahwa perbedaan yang ada sering kali didasari oleh dikotomi atau oposisi biner. Dalam hal ini, sebuah kelompok sering kali menjadikan dirinya sebagai norma dan yang lainnya sebagai *other* – yang dianggap menyimpang (*deviant*) atau sebagai orang asing (*outsider*). (Kathryn Woodward, *Identity and Difference*, 1997:36) Oposisi biner ini yang kemudian memunculkan prasangka-prasangka bila tidak dikelola dengan baik.

³ Ihsan Ali Fauzi dkk., *Monograf Kontroversi Gereja di Jakarta dan Sekitarnya*, Yayasan Wakaf Paramadina dan Program Studi Agama dan Lintas Budaya (*Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS*), Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2011, hlm. 9.

⁴ *Loc.cit.*, hlm. 9

memahami keragaman ataupun perbedaan yang ada. Akibatnya, terjadi penyimpangan pandangan dari kenyataan yang sesungguhnya dan kecenderungan untuk menggeneralisasikan kelompok tertentu secara negatif. Prasangka tersebut kemudian dikonkretkan dalam perilaku atau tindakan diskriminatif. Lebih berbahaya lagi apabila prasangka ini kemudian digunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai media provokasi yang berujung pada tindakan anarkis.

Prasangka, jika sudah sampai pada taraf yang ekstrem, akan memunculkan demagogi, yaitu kebencian yang sangat dalam terhadap orang asing⁵. Seorang demagog akan melihat orang asing yang lain agama, etnik, dan sebagainya sebagai musuh yang harus disingkirkan. Berkaitan dengan hal ini, Ichsan Malik mengatakan bahwa kebencian yang mengatasnamakan agama, etnik, penyebab utama kekerasan massal yang mewabah di Indonesia akhir-akhir ini: perusakan dan pembakaran tempat ibadah, penjarahan, pemerkosaan, penganiayaan, pembantaian, dan sebagainya. Orang dapat mengatakan bahwa sebab utama konflik adalah kesenjangan ekonomi atau sistem politik yang represif, tetapi sangat naif jika mengabaikan peran kebencian yang dalam hal ini dapat diistilahkan sebagai akibat dari prasangka.⁶ Oleh karena itu, perlu solusi untuk menghilangkan prasangka agar tercipta kehidupan bangsa yang toleran terhadap perbedaan dan mau memahami keragaman yang ada di bangsa yang majemuk ini.

Makalah ini mengajukan sebuah solusi yang sarat dengan nilai demokrasi untuk membantu mengubah prasangka di tengah masyarakat. Solusi ini adalah dalam bentuk sebuah pendidikan multikultural berbasis masyarakat. Konsep pendidikan multikultural bukanlah hal yang baru di Indonesia. Model pendidikan multikultural yang selama ini ada mendambakan model ini terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional karena, memang, akan sangat ideal jika model pendidikan multikultural dapat menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional. Secara tidak langsung, model yang selama ini ada menitikberatkan peran pemerintah dalam keberlangsungannya. Kami memandang bahwa kunci atas masalah prasangka dan intoleransi ini tidak semata-mata terletak di tangan pemerintah, tetapi terutama terletak di tangan masyarakat itu sendiri sebagai pelaku sekaligus korban atas intoleransi dan konflik yang tercipta karenanya. Terlebih lagi, dengan solusi yang berbasis masyarakat ini, diharapkan masyarakat dapat

⁵ Ichsan Malik, "Akar-akar Konflik Antarkelompok di Indonesia". Makalah ini disampaikan pada Lokakarya MADIA ICRP, 20 Desember 2003.

⁶ *Ibid.*

memahami perbedaan yang ada di antara mereka sehingga dapat melakukan negosiasi serta manajemen konflik secara swadaya.

2. Identitas dan Perbedaan: Niscaya dalam Masyarakat Multikultural

Perbedaan sering kali dipercaya sebagai kendala dalam sebuah masyarakat yang multikultural. Hal ini dilihat dari banyaknya konflik yang terjadi di antara kelompok yang berbeda, seperti berbeda suku, etnis, ataupun agama. Namun demikian, Adanya perbedaan dalam masyarakat tidak bisa dihindarkan karena perbedaan muncul dari adanya identitas masyarakat. Untuk membantu memaparkan hal ini, kami mengangkat kasus konflik pembangunan rumah ibadah yang terjadi di Cipayung, Jakarta Timur.⁷

Munculnya perbedaan dapat dipahami sebagai akibat dari munculnya identitas kelompok dalam masyarakat. Identitas adalah cara kita mengkategorikan diri dan cara kita dikategorikan oleh pihak lain. Dalam hal ini, identitas dapat digambarkan sebagai relasi antara diri sendiri (*self*) dan orang lain (*the other*). Pengkategorian atas *self* dengan *other* ini bergantung dari bagaimana lingkungan melihat kita, bagaimana kita melihat lingkungan, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana orang lain bereaksi terhadap kita bukan hanya sebagai individu, melainkan juga dalam pranata sosial.⁸ Dengan demikian relasi *self* dengan *other* ini bukan hanya mengenai identitas individu, tetapi juga menjelaskan bagaimana munculnya identitas kelompok sesuai dengan pranata sosial yang ada. Contoh relasi ini dalam kasus yang kami angkat adalah relasi antara masyarakat sekitar yang mayoritas pemeluk agama Islam dengan komunitas umat Katolik.

Identitas Islam dari kacamata pemeluk Islam tentu akan berbeda dari kacamata pemeluk Katolik. Sebagai Muslim, ia akan menilai agamanya paling benar, suci, bahkan disebut penyelamat akhir zaman. Sementara itu, mungkin saja orang Nasrani akan memberikan identitas bahwa Islam adalah agama yang fatalistik, legalistik, fanatik, moral Islam itu longgar, antiperubahan, dan agama ketakutan. Begitu pun dengan identitas Katolik yang diidentikkan berbeda oleh orang Nasrani dan Muslim. Sama halnya seperti Islam, orang Nasrani pun akan memandang bahwa agama yang dianutnya

⁷ Kasus yang kami angkat adalah kasus penentangan pendirian gereja Katolik St. Yohannes Maria Vianney di daerah Cipayung, Jakarta Timur, oleh masyarakat sekitar.

⁸ Giles dan Middleton, *Studying Culture: A Practical Introduction*. 1999. hlm. 37.

adalah yang paling benar dan damai. Sementara itu, orang Muslim mengidentikkan bahwa Katolik adalah agama yang tidak mengakui keesaan Allah secara murni, kitab sucinya sudah dipalsukan, misteri-misteri dalam agama Kristen bukan kenyataan, gereja hanya sebuah kekuasaan duniawi, dan tidak setia kepada ajaran Yesus⁹.

Bentuk identitas seperti ini dapat digambarkan dalam skema identitas Islam VS Non-Islam sebagai berikut:

Skema1: Identitas Islam VS Katolik yang diadaptasi dari Emmanuel Gerrit Singgih. "Etika Dialog Antaragama (Kristen-Muslim). Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol.2, No.1 Januari-Juni 2003.hlm.169

Cara pandang yang dikotomis dalam konstruksi *self* dan *other* inilah yang kemudian memunculkan prasangka. Bagaimana *self* merepresentasikan *other* sebagai orang asing serta bagaimana *self* menggunakan nilai-nilainya dalam memandang *other* rentan memicu tubrukan dan gesekan antara nilai-nilai yang berbeda di antara masing-masing identitas. Cara memandang *other* dari kaca mata nilai-nilai subjektif dari masing-masing *self* inilah yang kami pahami sebagai prasangka. Dengan demikian,

⁹ Emmanuel Gerrit Singgih. "Etika Dialog Antaragama (Kristen-Muslim). Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol.2, No.1 Januari-Juni 2003.hlm.169

dapat disimpulkan bahwa cara pandang konstruksi dikotomis ini yang memunculkan prasangka dan singgungan antarkelompok masyarakat.

Prasangka tersebut tak lepas dari masyarakat di daerah Cipayung, Jakarta Timur, terkait dengan penolakan pembangunan gereja di daerah tersebut. Prasangka kuat yang berkembang di masyarakat membuat Paroki St. Maria Vianney mendapatkan imbasnya karena rata-rata warga tidak dapat membedakan antara Kristen dan Katolik. Pun, tentang kristenisasi yang dikhawatirkan warga tidak benar adanya karena menurut penuturan Bapak A.Y. Suyoto selaku ketua seksi hubungan antargama dan kemasyarakatan (HAAK) di gereja tersebut, hampir lima belas tahun lamanya paroki tersebut tidak pernah melakukan pembaptisan terhadap orang lokal atau warga yang tinggal di sekitar gereja. Alhasil, karena prasangka itulah, beberapa pengurus RT dan RW mengikuti kemauan tokoh masyarakat itu dan warga yang membubuhkan tanda dukungan terhadap pembangunan gereja didatangi oleh ketua RT, ketua RW, dan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk menolak dan membatalkan dukungannya.

Prasangka tidak serta merta menjadi konflik. Dalam kasus penentangan gereja ini, adanya tokoh masyarakat yang antipembangunan gereja juga mempengaruhi dalam mengobarkan prasangka kelompok mayoritas menjadi muncul ke permukaan dan akhirnya menjadi penolakan terhadap pembangunan gereja, yang merupakan representasi kelompok minoritas. Hal ini terkait dengan perkataan Giles dan Middleton bahwa relasi dalam identitas merupakan *the act of naming is the act of power*. Dalam kasus tersebut, kuasa dipegang oleh tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar karena dapat mengajak warganya untuk mengikuti kehendaknya. Sementara RT, RW, dan warga sekitar berperan sebagai penerima kuasa. Tindakan yang dilakukan tokoh masyarakat dapat berupa tindakan persuasi maupun opresi. Berikut ini merupakan contoh skema relasi kuasa yang diperoleh dari contoh kasus tersebut:

Skema 2: Relasi Kuasa

2.1. Bagaimana sebuah Ruang menciptakan Prasangka

Ahli psikologi sosial (lihat Sudibyo dkk, 2001) mendefinisikan prasangka sebagai sikap (biasanya negatif) yang ditujukan kepada anggota kelompok tertentu semata-mata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Contohnya, dalam suatu daerah mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Kemudian, ada kelompok minoritas yang beragama Katolik mendirikan gereja di daerah tersebut. Namun dalam pembangunannya, timbul perselisihan antara kelompok yang beragama Islam dengan kelompok yang beragama Katolik. Perselisihan pun semakin hari semakin besar. Masyarakat yang tadinya tidak tahu apa-apa ikut terprovokasi dan mendukung kelompoknya masing-masing. Hal ini juga diperpanas dengan adanya oknum luar yang ikut campur dalam masalah tersebut. Ketika ditanya perihal “ikut-ikutannya” tersebut, sebagian besar dari mereka menjawab bahwa pendirian gereja merupakan salah satu bentuk kristenisasi di lingkungannya. Alhasil, pembangunan gereja pun mengalami banyak kendala yang datangnya dari dalam maupun luar lingkungan tersebut. Padahal, pihak gereja sudah mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah.

Mengapa ada pemaknaan dan perlakuan seperti itu? Mengapa yang satu dianggap lebih buruk daripada yang lain? “Sudah dari dulu seperti itu,” begitulah orang seringkali menjawabnya. Dengan kata lain, setiap individu menerima alasannya begitu saja sejak lama tanpa mempertanyakannya lagi. Padahal, itulah yang disebut dengan “prasangka”.

Pembangunan rumah ibadah, misalnya gereja, memang sering kali diidentikkan dengan misi kristenisasi atau “pemaksaan” untuk memeluk agama lain. Dalam hal ini, masyarakat terlampaui khawatir atas isu-isu yang beredar tanpa mencari tahu kebenarannya dahulu. Dalam kasus ini, gereja dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan atau mengancam kelompok tertentu. Padahal tidak semua rumah ibadah seperti itu, termasuk Gereja St. Yohanes Maria Vianney ini. Dari hasil wawancara kami dengan Pak Untung Arisno, selaku anggota dari seksi HAAK, mengatakan bahwa sebelumnya umat Katolik beribadah di Aula Budi Murni, Cipayung. Warga sekitar tahu bahwa aula tersebut adalah rumah ibadah dan mereka juga tidak ada masalah dengan adanya gereja di tempat tersebut. Meski ada isu kristenisasi, tetapi pihak paroki berhasil meyakinkan warga bahwa isu tersebut tidak benar. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya warga yang memeluk kristen karena keberadaan rumah ibadah di wilayah itu. Hubungan antara umat Katolik dengan warga pun baik-baik saja dan sudah seperti saudara. Bahkan dengan dipindahkannya gereja tersebut di tempat lain atas dasar kebutuhan ruang yang lebih besar, tempatnya saat ini, mereka khawatir karena selama ini sebagian dari mereka menggantungkan nafkahnya dari jemaat gereja, seperti para petugas parkir dan penjual makanan.

Berdasarkan uraian tersebut, yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua pendirian rumah ibadah, apa pun itu, selalu diartikan sebagai misi kristenisasi, islamisasi, dan sebagainya. Sejatinya, pendirian rumah ibadah itu diperuntukkan untuk kebutuhan umat beribadah. Jumlah umat yang banyak, tetapi kapasitas ruang sempit tentu akan mengganggu kenyamanan dalam beribadah.

2.2. Perbedaan: Keniscayaan dalam Masyarakat Multikultural

Dari uraian sebelumnya, terlihat bagaimana konstruksi sosial dikotomis *self-other* yang terjadi di masyarakat cenderung memunculkan prasangka. Sudut pandang ini yang menyebabkan masyarakat meyakini bahwa perbedaan merupakan sebuah kendala dalam masyarakat multikultural. Namun demikian, perlu dipahami juga bahwa dalam masyarakat yang beragam, gesekan-gesekan atau bahkan konflik pasti terjadi. Karenanya, perbedaan merupakan sebuah keniscayaan dalam masyarakat yang majemuk.

Karena perbedaan merupakan sebuah keniscayaan, yang diharapkan dari masyarakat yang majemuk bukanlah menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Jika yang diharapkan adalah harmoni dan akhir dari konflik sosial yang ada, maka sama saja kita hidup dalam imajinasi yang terlalu ideal untuk menjadi nyata.¹⁰ Dengan demikian yang kita tuju dalam masyarakat multikultural ini bukanlah harmonisasi ataupun keselarasan, melainkan kemampuan dan kecakapan yang memadai dalam manajemen konflik. Kecakapan dalam manajemen konflik inilah yang akan kami tuangkan dalam solusi yang kami tawarkan.

3. Solusi: Pendidikan Multikultural berbasis Masyarakat

3.1. Pendidikan multikultural sebagai solusi

Pendidikan multikultural merupakan salah satu model pendidikan yang mengungus ideologi untuk memahami, menghormati, menghargai, hingga akhirnya mampu menerima keragaman yang ada di dalam masyarakat, baik itu keragaman secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, maupun agama. Tilaar memberikan pengertian pendidikan multikultural sebagai wacana lintas batas yang mengupas permasalahan tentang keadilan sosial, demokrasi, hak asasi manusia, isu-isu politik, moral, edukasional, dan agama. Sementara itu, Ainurrofiq Dawam mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya etnis, suku dan aliran (agama). Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah proses pembelajaran yang bertujuan agar manusia dapat menghargai dan mampu menerima nilai keragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan fokus pendidikan multikultural, Tilaar mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama, dan kultural dominan atau *mainstream*. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya *mainstream* yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat

¹⁰ Manneke Budiman, *Op. Cit.*:157.

mainstream. Dengan kata lain, pendidikan multikultural merupakan sikap “peduli” dan mengakui keberadaan kelompok minoritas sehingga kelompok minoritas tersebut mencapai pemberdayaan.

Berkaitan dengan konsep ini, mantan menteri pendidikan nasional, Malik Fajar (2004) mengatakan bahwa pendidikan multikultural perlu ditumbuhkembangkan karena potensi yang dimiliki Indonesia secara kultural, tradisi, dan lingkungan geografi serta demografis sangat luar biasa. Melalui pendidikan multikultural ini diharapkan tercapainya kehidupan masyarakat Indonesia yang damai, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Lebih lanjut, Bennet (dalam Tilaar, 2003: 171) menjabarkan adanya nilai inti dari pendidikan multikultur: 1) Pendidikan multikultur memberikan penghargaan terhadap pluralitas budaya, 2) Pendidikan multikultur mengakui harkat manusia dan HAM, 3) Pendidikan multikultur mengembangkan tanggung jawab masyarakat dunia, 4) Pendidikan multikultur mengembangkan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi. Agar nilai-nilai tersebut dapat teraplikasikan dengan baik, dibutuhkan peran serta masyarakat dan pemerintah untuk menjadikan konsep pendidikan multikultural ini sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

3.2. Model Pendidikan Multikultural yang selama ini ada dan masalahnya

Sebenarnya model pendidikan multikultural sudah cukup banyak dipraktikkan di negara-negara lain. Dalam konteks teoretis, belajar dari model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju dikenal dengan lima pendekatan: *Pertama*, pendidikan mengenai perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. *Kedua*, pendidikan mengenai perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. *Ketiga*, pendidikan bagi pluralisme. *Keempat*, pendidikan dwibudaya. *Kelima*, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia (dalam makalah Muhaemin el-Ma'hady “Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural (Sebuah Kajian Awal), 2004).

Sementara itu, untuk konteks Indonesia, model pendidikan multikultural yang pernah ada lebih banyak diaplikasikan dalam bentuk pendidikan formal, misalnya di sekolah. Model penyelenggaraan pendidikan multikultural di sekolah dapat dilakukan

dengan cara mengintegrasikan konsep tersebut ke dalam mata pelajaran lain pada kurikulum yang berlaku saat itu. Dalam hal ini, pendidikan multikultural diharapkan tidak mengubah struktur kurikulum dan tidak menambah alokasi waktu. Penerapan atau pengintegrasian pendidikan multikultural secara jelas terlihat dalam silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Cara tersebut merupakan cara untuk mengimplementasikan kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas secara kontekstual. Perlu diperhatikan pula bahwa pengintegrasian nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan multikultural dalam mata pelajaran lain harus dapat diaplikasikan secara nyata di kehidupan bermasyarakat yang tecermin dari perilaku warga sekolah dan para peserta didik.

Berkaitan dengan hal tersebut, model "sekolah pembauran" Iskandar Muda di Medan yang memfasilitasi interaksi siswa dari berbagai latar belakang budaya dan menyusun program anak asuh lintas kelompok dapat dijadikan salah satu contoh atau model pendidikan multikultural. Dalam setiap pelajaran, para guru di sekolah tersebut sedari awal selalu mencontohkan sebuah kasus dengan realita keberagaman dalam masyarakat. Contoh kasus ini dapat dilihat, misalnya saat memahami pelajaran biologi sejak tingkat sekolah dasar, anak-anak sudah ditanamkan sebuah cerita tentang keberagaman. Sang guru bercerita kepada siswa tentang seorang penanam pohon yang beretnis Jawa yang dipekerjakan oleh seorang Tionghoa. Saat pohon itu tumbuh dan menghasilkan oksigen, ternyata tidak hanya bisa dinikmati oleh sang majikan dan buruhnya, tetapi juga siapa saja yang bernaung di bawah kerindangannya. (<http://www.tempo.co/read/news/2013/08/21/079506234/Ini-Kisah-Yang-Diajarkan-di-Sekolah-Pembauran>).

Dalam upaya pengurangan prasangka, pendidikan multikultural dirancang semaksimal mungkin untuk dapat memfasilitasi perjumpaan atau kontak antarbudaya di masyarakat. Kontak tersebut dirancang untuk mendorong pengenalan, kedekatan, dan kerja sama antarbudaya. Pada tahap lebih lanjut, perjumpaan atau kontak itu juga dirancang untuk berlatih memecahkan persoalan-persoalan dalam masyarakat dan berlatih mengembangkan sikap multikultural di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini kami sajikan contoh atau model pembelajaran yang menggunakan konsep pendidikan multikultural di sekolah berdasarkan kurikulum yang berlaku saat itu, yaitu KBK dan KTSP.

**MODEL PEMBELAJARAN
PENGURANGAN PRASANGKA**

Sumber: Modul Pelatihan Guru Penguatan Perspektif dan Metodologi Pembelajaran Multikultural, Yayasan PARAS dan Tifa Foundation, 2009

Skema di atas memperlihatkan bahwa model ini mencoba menjabarkan kurikulum nasional yang berlaku saat itu, yaitu KBK-KTSP, ke dalam salah satu tujuan pendidikan multikultur, yaitu pengurangan prasangka. Dalam naskah Panduan KTSP 2006 yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa KTSP itu harus dikembangkan dengan mempertimbangkan beberapa prinsip, di antaranya adalah dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Prinsip ini sesuai dengan prinsip pendidikan multikultural yang sudah dibicarakan pada bagian sebelumnya. Oleh karena itu, prinsip ini perlu dijabarkan secara khusus ke dalam praktek pendidikan multikultural. Model pembelajaran pengurangan prasangka, seperti tergambar dalam skema di atas, dimaksudkan untuk itu.

Dalam skema tersebut, terlihat bahwa tujuan umum pembelajaran dalam model ini adalah untuk mengurangi prasangka. Pengurangan prasangka itu mencakup pengurangan dalam lima tingkat prasangka. Selanjutnya, tujuan umum ini akan dijabarkan secara rinci ke dalam kompetensi pengurangan prasangka yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam pengurangan prasangka. Dalam model ini, kompetensi pengurangan prasangka didefinisikan sebagai kemampuan murid dan guru untuk bekerjasama mengurangi prasangka. Kompetensi tersebut terdiri dari: (1) mampu memahami pengertian prasangka dan membedakan lima tingkat prasangka, (2) mampu menceritakan dan menjelaskan kasus prasangka yang terjadi dalam masyarakat, (3) mampu menyadari dan mengidentifikasi prasangka dari diri sendiri, (4) mampu memperdebatkan kebijakan publik yang diskriminatif dan mencari pemecahannya, dan (5) mampu berdiskusi dan bekerjasama untuk membuat kampanye anti-diskriminasi. Lima butir kompetensi ini merupakan tafsiran dari model ini terhadap prinsip pendidikan multikultur. Kompetensi ini selanjutnya akan dihubungkan dengan standar kompetensi yang ada dalam KBK sesuai dengan Panduan KTSP. dan diasimilasikan ke dalam pembelajaran sastra.

Setelah merumuskan kompetensi multikultur yang diperlukan, model ini beranjak untuk memilih tema dan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan umum pembelajarannya. Dalam model ini, yang dimaksud dengan tema pembelajaran adalah berbagai masalah individu dan masyarakat yang terkait dengan prasangka dalam

berbagai tingkatannya. Tema ini akan dihubungkan dengan standar isi dalam KBK untuk mata pelajaran tertentu. Pemilihan tema dan pengembangannya akan tergantung pula pada dukungan dari berbagai sumber bahan pelajaran, baik berupa buku, novel, naskah peraturan atau kebijakan publik, pidato tokoh/pejabat publik, film, surat kabar, iklan, dan berbagai teks lainnya yang akan membuat tema yang dipilih dapat menjadi lebih konkret, bermakna, dan kontekstual.

Di samping memilih tema, model ini juga akan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Metode pembelajaran kerjasama (*cooperative learning*) perlu ditekankan dalam hal ini karena metode ini memberikan peluang yang besar pada murid dan guru untuk secara langsung mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dan berlatih memberi kontribusi untuk memecahkan masalah kemasyarakatan. Meskipun demikian, bukan berarti metode-metode lain tidak bisa digunakan. Metode-metode lain tentu saja tetap diperlukan untuk mendukung dan memperkaya metode pembelajaran kerja sama.

Selanjutnya, model ini akan menentukan langkah-langkah pembelajaran secara terurut sesuai dengan acuan dari metode pembelajaran dan konteks tema yang dipilih dan sesuai pula dengan kompetensi pengurangan prasangka yang hendak dikembangkan. Akhirnya, proses ini ditutup dengan penilaian terhadap hasil belajar murid dan seluruh tahap kegiatan belajar-mengajar yang sudah dirancang dan dilaksanakan melalui model ini. Hasil evaluasi ini kemudian dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya dalam model pengurangan parasangka ini. Semua proses itu tentu saja akan terlihat hasilnya melalui ujicoba atas model ini. Jadi, melalui proses evaluasi dan ujicoba, model ini akan diperbaiki, dilengkapi, dikurangi, bahkan mungkin pula dirombak.¹¹

Sebenarnya contoh atau model yang dijelaskan dalam skema tersebut bagus, tetapi dalam penerapannya mungkin akan mengalami berbagai kendala, di antaranya sistem pengajaran yang selama ini berpusat kepada guru kurang cocok untuk membangun karakter masyarakat Indonesia seutuhnya dan hanya dilakukan di sekolah. Untuk mewujudkan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tidak hanya terfokus pada peran guru sebagai pihak yang secara langsung bersinggungan

¹¹ Modul Pelatihan Guru Penguatan Perspektif dan Metodologi Pembelajaran Multikultural, Yayasan PARAS dan Tifa Foundation, 200. HLM. 53-54.

dengan peserta didik, tetapi juga dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, khususnya masyarakat.

Masih berkaitan dengan sekolah, Muhaemin el-Ma'hady dalam makalahnya menuliskan model lain dari pendidikan multikultural yang pernah ada di Indonesia. Model tersebut berkaitan dengan penambahan informasi tentang keragaman budaya yang mencakup revisi dari materi pembelajaran, termasuk revisi buku-buku teks. Selain model revisi, juga dilakukan reformasi dalam sistem pembelajaran itu sendiri.

Sayangnya, kebanyakan dari model pendidikan multikultural tersebut masih terpaku kepada peran pemerintah dalam mengatur paradigma pendidikan, misalnya pembuatan kurikulum. Menurut Michael W. Apple sebagaimana dikutip Tilaar (2003: 93-94), kurikulum pendidikan yang berlaku sebenarnya merupakan sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan. Melalui kurikulum, pemerintah telah menjadikan pendidikan sebagai sarana rekayasa dalam rangka mengekalkan struktur kekuasaannya. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan kurikulum persekolahan di Indonesia yang silih berganti.

Tilaar juga menambahkan bahwa pendidikan multikultural tidak terlepas dari keseluruhan dinamika budaya suatu masyarakat. Oleh sebab itu, tinjauan studi kultural haruslah diadakan melalui studi lintas batas (*border crossing*) yang melangkahi batas-batas pemisah yang tradisional dari disiplin-disiplin dunia akademik yang kaku sehingga pendidikan multikultural tidak terikat pada horizon sempit yang hanya melihat pendidikan di sekolah (*school education*) dan proses pendidikan tidak melebihi sebagai proses transmisi atau reproduksi ilmu pengetahuan kepada generasi yang akan datang.

Oleh karena itu, sesuai dengan asas demokrasi yang dianut bangsa Indonesia, sudah selayaknya masyarakat turut serta untuk memperbaiki iklim demokrasi pendidikan, misalnya dalam bentuk pendidikan berbasis masyarakat yang di dalamnya menerapkan nilai-nilai kemajemukan bangsa Indonesia.

3.3. Masyarakat sebagai Subjek Pendidikan Multikultural

Pasal 4 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa". Undang-undang tersebut mengimplikasikan

bahwa paradigma multikulturalis menjadi salah satu perhatian dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Tilaar yang mengatakan bahwa dengan adanya pendidikan multikultural diharapkan masyarakat Indonesia dapat menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda.

Namun yang menjadi pertanyaan ialah, model pendidikan multikultural seperti apa yang cocok diterapkan pada masyarakat Indonesia saat ini? Berkaitan dengan perwujudan demokrasi pendidikan tersebut, sepertinya konsep pendidikan multikultural berbasis masyarakat dapat menjadi salah satu alternatif yang baik untuk digunakan. Berkaitan dengan hal ini, Stephen Hill mengatakan bahwa pendidikan multikultural dikatakan berhasil apabila prosesnya melibatkan semua elemen masyarakat.

Pendidikan multikultural berbasis masyarakat merupakan gabungan antara pendidikan multikultural dengan pendidikan berbasis masyarakat. Terkait dengan pendidikan multikultural sudah dijelaskan pada awal tulisan ini. Sementara itu, pendidikan berbasis masyarakat menurut Sihombing (dalam Jalal dan Supriadi, 2001: 186) merupakan pendidikan yang dirancang, dinilai, dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat tertentu dengan berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain, pendidikan berbasis masyarakat dapat menjadi gerakan penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat dalam mengatasi tantangan kehidupan yang terus berubah. Seperti halnya demokrasi, pendidikan ini merupakan pendidikan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat menghendaki adanya pergeseran paradigma pendidikan dari sentralistik ke desentralistik, otoriter ke demokrasi yang membebaskan, serta konsep pendidikan yang berorientasi pemerintah ke konsep pendidikan yang berorientasi masyarakat.

Apabila demokrasi mulai diterapkan dalam pendidikan, pendidikan tidak akan menjadi alat penguasa. Rakyat atau masyarakat diberikan haknya secara penuh untuk ikut menentukan kebijakan nasional. Semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan diharapkan dapat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan pendidikan nasional (Kartono, 1997: 196-197). Konsep pendidikan berbasis masyarakat menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengambilan kebijakan-kebijakan pendidikan. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan di

Indonesia, menurut Suyata (1996: 2), bukanlah hal yang baru. Yayasan-yayasan swasta, kelompok sukarelawan, organisasi-organisasi pemerintah, bahkan perseorangan pernah menerapkan konsep ini.

Selanjutnya, Sihombing menegaskan bahwa yang menjadi acuan dalam memahami pendidikan berbasis masyarakat ialah pendidikan luar sekolah karena pendidikan luar sekolah itu bertumpu pada masyarakat, bukan pemerintah. Adapun contoh konkret dari pendidikan berbasis masyarakat ini, misalnya, Taman Kanak-kanak Alquran (TKA) dan Taman Pendidikan Alquran (TPA). Namun, konsep pendidikan berbasis masyarakat yang ada saat ini masih terbatas pada tingkatan monokultur saja, sementara Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam.

Dalam upaya tercapainya pendidikan multikultural berbasis masyarakat, setiap anggota masyarakat memiliki peranan dan tanggung jawab moral terhadap terlaksananya proses pendidikan. Masyarakat dapat tetap melakukan proses pembelajaran tanpa perlu menunggu respons pemerintah karena sejatinya pendidikan itu dapat dilakukan di mana saja dan tidak harus bersifat formal. Secara umum, konsep yang kami ajukan merupakan konsep pendidikan informal dan nonformal. Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural berbasis masyarakat juga dapat mengambil jalur formal, informal, dan nonformal.

Untuk membentuk konsep pendidikan multikultural berbasis masyarakat, kita dapat memanfaatkan peran dari tokoh masyarakat yang dianggap penting dan berpengaruh di wilayah tersebut. Sebagai contoh, pada kasus kontroversi pendirian Gereja Katolik St. Yohanes Maria Vianney di Cipayung, Jakarta Timur, tokoh masyarakat yang berpengaruh ini menjadi sangat penting untuk memudahkan pelaksanaan dan membentuk paradigma baru tentang pendidikan multikultural.

Selain tokoh masyarakat yang berpengaruh, para pemuda juga penting diikutsertakan karena pemuda merupakan generasi penerus bangsa ini. Keikutsertaan para pemuda ini dapat kita lakukan melalui karang taruna. Pemuda gereja, misalnya, dapat membaaur bersama warga sekitar dalam rangka menyosialisasikan pentingnya konsep ini. Perlu diperhatikan bahwa dalam proses interaksi tersebut, setiap pihak tidak menonjolkan identitas agamanya masing-masing, tetapi identitas sebagai masyarakat

Indonesia. Kita juga dapat bekerja sama dengan para aktivis perdamaian, lembaga sosial masyarakat (LSM), ataupun organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada di wilayah tersebut.

Pada tahap selanjutnya, kita dapat membentuk pelatihan-pelatihan yang menggandeng sekolah atau membuat seminar di pusat-pusat perbelanjaan agar nilai-nilai yang dimiliki dari konsep pendidikan ini tersebar luas di kalangan semua masyarakat. Metode yang digunakan dapat berupa metode pembelajaran kooperatif atau *cooperative learning (CL)* yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerja sama dan teratur dalam kelompok. Model ini berbasis pada teori belajar kognitif dan teori belajar sosial. Selain itu, kita juga dapat menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah atau *problem based learning (PBL)* yang dimulai dari suatu kasus nyata yang terjadi di masyarakat dan mencari solusinya secara bersama-sama dari permasalahan tersebut.

Di dalam ruang publik pun konsep pendidikan semacam ini perlu mendapat perhatian, misalnya, diwujudkan dalam bentuk panggung seni, teater, musik, iklan, serta film yang sarat dengan nilai-nilai keberagaman. Keberlangsungan konsep ini di ruang publik tidak lepas dari peran pemerintah untuk mempropagandakan Indonesia tanpa diskriminasi dan menjunjung nilai kemajemukan bangsa. Pemerintah perlu mendorong pengelola media massa seperti radio, televisi, koran, majalah, dan internet agar memerhatikan dan memiliki kepedulian multikultural.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini kami sajikan skema dari konsep pendidikan multikultural berbasis masyarakat.

Apabila proses pendidikan tersebut dapat dijalankan dengan baik, terciptanya kondisi yang nyaman, damai, toleran dalam kehidupan bermasyarakat, dan jauh dari konflik yang disebabkan oleh keragaman budaya dan SARA akan segera terwujud.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, kami berkesimpulan bahwa bukan keragaman yang menyebabkan konflik antarmasyarakat, melainkan adanya prasangka yang dimiliki setiap individu atau kelompok masyarakat. Dalam hal kehidupan beragama pun demikian. Jika antarpemeluk agama saling berprasangka satu sama lain, muncullah konflik karena prasangka ibarat api dalam sekam yang mampu menyulut kekerasan fisik dalam masyarakat. Jika prasangka ini tidak dihilangkan atau paling tidak diminimalisasikan, akan mengganggu kerukunan nasional dan dapat menimbulkan perpecahan. Terlebih jika ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengambil keuntungan dari prasangka tersebut.

Berkaitan dengan prasangka ini, Gordon Allport (1954), seorang ahli psikologi sosial, dalam buku klasiknya yang masih dirujuk sampai sekarang menggolongkan prasangka menjadi lima tingkat. Prasangka tingkat pertama dalam bentuk gurauan seperti, lelucon, basa-basi, anekdot, dan berbagai ucapan klise dalam pergaulan hari-hari yang bersifat menyindir atau menertawakan kelompok identitas tertentu dalam masyarakat. Prasangka tingkat kedua dalam bentuk tindakan sosial berupa penghindaran terhadap kelompok yang berbeda. Prasangka tingkat ketiga sudah berwujud tindakan sosial yang lebih sistematis dan terorganisasi. Prasangka tingkat ini disebut dengan diskriminasi yang sudah bersifat struktural, yaitu sudah masuk ke tingkat kebijakan atau peraturan formal-organisasional. Prasangka tingkat keempat berwujud serangan fisik atau tindakan kekerasan. Kekerasan fisik di sini bisa dilakukan oleh perseorangan, kelompok, maupun dilakukan secara massal. Tingkat prasangka yang kelima adalah genosida (*genocide*). Tahap ini merupakan wujud prasangka yang paling mengerikan. Dalam genosida, seluruh kelompok identitas tertentu dibantai atau diusir oleh kelompok lain yang lebih berkuasa.

Salah satu upaya untuk menghilangkan atau meminimalisasikan prasangka di masyarakat Indonesia yang majemuk ialah dengan jalan pendidikan multikultural berbasis masyarakat. Konsep pendidikan ini menekankan peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hasil yang diharapkan ialah masyarakat dapat memahami perbedaan yang ada di antara mereka sehingga dapat melakukan negosiasi serta manajemen konflik secara swadaya.

Tentunya, pendidikan multikultural berbasis masyarakat ini dapat diwujudkan bila ada kerja sama antarmasyarakat di dalamnya, dengan cara mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di suatu wilayah tertentu untuk memudahkan sosialisasi tentang konsep ini, peran para pemuda dalam karang taruna maupun organisasi kepemudaan lainnya, kerja sama dengan para aktivis perdamaian, dan lembaga sosial masyarakat (LSM).

Salah satu solusi nyata yang dapat diterapkan, misalnya, bekerja sama dengan sekolah untuk mengadakan pelatihan atau seminar. Hal yang sama juga dapat diterapkan di pusat-pusat perbelanjaan ataupun ruang publik lainnya. Tidak lupa, peran serta pemerintah pun dibutuhkan, tetapi sebatas propaganda tentang pentingnya pendidikan

multikultural berbasis masyarakat agar dapat menyeluruh di semua kalangan masyarakat.

PUSTAKA ACUAN

- Budiman, Manneke. 2003. "Multikulturalisme: Antara Kekhawatiran dan Harapan" dalam *Cakrawala tak Berbatas*. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya.
- Fauzi, Ihsan Ali. 2011. Monograf Kontroversi Gereja di Jakarta dan Sekitarnya. Yayasan Wakaf Paramadina dan Program Studi Agama dan Lintas Budaya (*Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS*), Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Giles, Judy dan Tim Middleton. 1999. *Studying Culture: A Practical Introduction*. Oxford: Blackwell Publishers,
- Kartono, Kartini.1997.*Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti*.Cet I.Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ma'hady el Muhaemin. 2004. "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural (Sebuah Kajian Awal)". Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Malik, Ichsan. Makalah "Akar-akar Konflik AntarKelompok di Indonesia". Makalah ini disampaikan pada Lokakarya MADIA ICRP, 20 Desember 2003.
- Modul Pelatihan Guru: Penguatan Perspektif dan Metodologi Pembelajaran Multikultural. 2009. Yayasan PARAS dan Tifa Foundation.
- Sihombing, Umberto. "Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat". Dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi (Eds).2001. *Reformasi dalam Konteks Otonomi Daerah*. Cet. 1. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 2001.

Singgih, Emmanuel Gerrit. "Etika Dialog Antaragama (Kristen-Muslim). Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol.2, No.1 Januari-Juni 2003.

Tilaar, H.A.R. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*. Jakarta: Indonesia Tera.

_____. 2004. *Multikulturalisme, Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.

<http://emelci.or.id/docs/konsep-dasar-pendidikan-berbasis-masyarakat/>. Diunduh pada 11 Maret 2014 pukul 14.30 WIB.

<http://www.tempo.co/read/news/2013/08/21/079506234/Ini-Kisah-Yang-Diajarkan-di-Sekolah-Pembauran>. Diunduh pada 8 Maret 2014 pukul 18.43 WIB.